

XASHAKI NO'XAT K-95 NAV NAMUNASIGA SUG'ORISH SONINING TA'SIRI

Mustanov Sobir Boliyevich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti dotsenti

Ma'rifjonov Muhammadqodir Davronbek o'g'li

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10212362>

Annotatsiya. No'xat ekini qurg'oqchilikka chidamli dukkakli – don ekini bo'lganligi, sababli, uni lalmi va shartli sug'oriladigan yerlarda ham ekib, undan yuqori hosil olish mumkin.

Kalit so'zlar: no'xat, K-95, nav, sug'orish, don, harorat.

So'ngi yillarda iqlimni global o'zgarishi, haroratni keskin ko'tarilishi, lalmi xududlarni cho'lashishi bir davrda, axolini don va dukkakli - don ekinlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida no'xat ekinini sug'oriladigan yerlarda yetishtirish samara bermoqda.

Bugungi kunda no'xat ekini maydoni dunyo bo'yicha 14574 ming gektar bo'lib, 2007 yilga nisbatan 3,3% kengaygan. No'xat yetishtiruvchi asosiy davlatlar – Hindiston, Avstraliya, Pokiston, Argentina, Afrika davlatlari va Meksika hisoblanadi, no'xat ishlab chiqarish bo'yicha Hindiston (10984 ming/ t) yetakchilik qilib, uning ulushi 73 % ga to'g'ri keladi. Ikkinchi o'rinni Avstraliya (661 ming/t) va uchinchi o'rinni Pokiston (601 ming/t) egallaydi. Hozirgi vaqtda no'xat hosildorligi 10 s/ga ni tashkil etib, 2007 yilga nisbatan 2,2 % ga oshgan.

Dunyo dehqonchiligida no'xat 10,2 mln ga ekilgan, shundan 8 mln. gektari Hindistonda. Ekilish maydoni bo'yicha dukkakli don ekinlari orasida uchinchi o'rinni egallaydi. O'zbekistonda no'xat lalmikor va suvli yerlarda 4-5 ming ga maydonga ekiladi

No'xat ekini qurg'oqchilikka chidamli dukkakli – don ekini bo'lganligi, sababli, uni lalmi va shartli sug'oriladigan yerlarda ham ekib, undan yuqori hosil olish mumkin.

Urug'larning unib chiqishi uchun avvalombor suv kerak. Urug'lar suvni o'ziga shimib bo'rta boshlaydi. Urug'larni zo'r kuch bilan bo'rtishi ularning urug' po'stini yorishiga, urug'larning esa tuproq zarrachalarini so'rib, tuproq yuzasiga chiqishga imkon beradi.

Urug'lar unib chiqishi uchun urug'da to'plangan oziq moddalar suvli muhitda sabab ma'llumki, har bir ekin turining quruq urug'lari tarkibida bog'langan suvlar bo'ladi, jumladan no'xatda ham. Lekin bu suv moddalar

almashunivi jaroyanida ishtirok etmaydi. Natijada urug'lar unib chiqishi oldidan o'z vazniga nisbatan ma'lum bir miqdorda shimib olishi shart.

Tajriba obyektini sifatida xashaki no'xatning K-195 va K-196 nav namunalari ilk bor o'rganildi.

Biz bu tajribamizda no'xat navlari urug'larining 22-25°C haroratda qancha miqdorda suv shimib olish qobiliyatini aniqlashda har bir soatda kuzatib bordik. Tajriba 2 takroriylikda o'tkazildi. Bu esa urug'ni unib chiqishi uchun suv shimish miqdorini aniqlashga imkon beradi.

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, no'xat navlari urug'ini suvni ma'lum bir vaqtda har xil shimib olib, dastlabki birinchi soatda ko'p miqdorda suvni o'zlashtiradi, ya'ni bunda, xo'raki navlar 32,2-42,4% hamda 165 ikkinchi soatda xo'raki navlar 14,9-17,3%, xashaki navlar 10,9-13,4% miqdorgacha suvni shimish qobiliyatiga ega. Tajribani qolgan variantlarida, ya'ni vaqt o'tishi bilan keyingi soatlaroda o'zlashtirilgan suv miqdori xo'raki navlar 13,4-16,0% xashaki navlar 8,6-9,9% to'rtinchi soatda xo'raki navlar 12,0-12,9%, xashaki navlar 7,5-9,0 % miqdorda suvni o'zlashtirgan bo'lsa, keyingi soatlarda suvni o'zlashtirish pasayib borishi kuzatildi va uchinchi soatga borib xashaki no'xat nav namunalari suvni o'zlashtirishi 0,3-1,4% atrofida kuzatildi va o'n birinchi soatga kelib suvni o'zlashtirish ayrim xo'raki navlarda nolga tenglashgan bo'lsa, xashaki no'xat navi namunalari suvni izlashtirishi 20 soat davom etdi va o'ninchi soatdan so'ng soatlar orasida suvni o'zlashtirish darajasida farq kamayib borganligi namoyon bo'ldi.

Suvni o'zlashtirish ko'rsatkichi bo'yicha xashaki navlar xo'raki navlarga nisbatan suvni o'zlashtirish sur'ati juda past ekanligi namoyon bo'ldi. Xashaki no'xatni K-195 nav namunasi o'n to'qqizinchi soatga borib 99,7% suvni o'zlashtirgan bo'lsa K-296 nav namunasi esa 100.5% suvni o'zlashtirishi namoyan bo'ldi.

Xulosa qilib, xo'raki no'xatning urug' po'sti yupqa va tarkibida o'z vazniga nisbatan 104,4 – 108,7% gacha suvni shimib oladi. Xashaki nuxat namunalari aksincha. Urug' po'sti qalin va oqsil miqdori kam, shu sababli suvni shimish jadalligi xam xo'raki no'xat navlaridan past bo'lishi tajribada kuzatildi.

Adabiyotlar:

1. Mustanov, S., & Mustanova, Z. (2023). SUG 'ORILADIGAN YERLARDA NO 'XATNINING UMID NAVINI HOSILDORLIGIGA TA'SIRI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 148-150.
2. Shernazarov, S. S., & Tashpulatov, Y. S. (2020). Species Composition of Algae in the Food Tract of Common Silver Carp (*Hypophthalmichthys molitrix* vab.) in Growing Conditions.

3. Мустанов С. Значение стручковых культур в обогащении почвы биологическим азотом. Журнал "Сельское хозяйство Узбекистана". Ташкент. 2013;29.
4. Мустанов, С., & Умурзакова, У. (2019). Влияние схемы посадки на образование генеративных органов нута в условиях Узбекистана. In **СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ АПК** (pp. 174-177).
5. Усмонов, И. С., & Ташпулатов, Й. Ш. (2021). Способы выращивания спаржи (*Asparagus L.*) в условиях слабозасолённых почв Хатирчинского района (Самарканд, Узбекистан). Вестник науки, 3(6-1 (39)), 151-157.
6. Makhammadiev, J. (2020). Mikro kapsulasyonda emulsifiye damlacıkların korunmasında kullanılacak polimerlerin sentezi (Master's thesis).
7. Boboqandov, N. F., & Nomozova, Z. B. (2023). LEONTICE TURKUM TURLARINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 679-683.
8. Mahammadiyev, J., Yoqubov, M., & Nurmanova, I. (2023). ZARARKUNANDALAR VA HASHAROTLARGA QARSHI KURASHUVCHI VOSITALARNING MIKROKAPSULLARI. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 1201-1205.
9. Boboqandov, N. F. (2023). DOMINANT O'SIMLIK TURLARIDA TURLI FASLLARDA VA TURLI YAYLOV INTENSIVLIGIDA PROEKTIV QOPLAM KO'RSATKICHLARINING O'ZGARISHI (JANUBIY QIZILQUM). Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 877-882.
10. Isomov, E. (2023). ARTISHOK "CYNARA SCOLYMUS L." NAVLARNING ONTOGENEZI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 5-7.
11. Raxmonov, V. N. (2022). AZOLLA (Azolla) VA RYASKA (Lemna) O'SIMLIGIDAN BALIQCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANISH. Academic research in educational sciences, (Conference), 638-640.
12. O'G'Li, M. N. J., & Mahammadiyev, J. N. O. G. L. (2022). QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI SAQLASHNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, (Conference), 485-488.
13. Djumayeva, G. R., & Isomov, E. E. (2023). BUXORO VILOYATIDA O'STIRILGAN ARTISHOK "VIOLETTA" NAVINING ONTOGENEZI. " XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1(9), 83-87.

14. Рахмонов, В. Н. (2023). МАИШИЙ ВА САНОАТ ОҚОВА СУВЛАРИНИ БИОЛОГИК ТОЗАЛАШДА КАРОЛИНА АЗОЛЛАСИ (*AZOLLA CAROLINIANA* WILLD.) ВА КИЧИК РЯСКА (*LEMNA MINOR* L.) ЎСИМЛИКЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 897-900.
15. Isomov, E. E. (2023). TURLI SUG 'ORISH SHAROITLARIDA ARTISHOK (*CYNARA SCOLYMUS* L.) NAVLARI YER USTKI ORGANLARNING O 'SISH VA RIVOJLANISH FAZALARI. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 569-576.
16. Khasanov, N., Kodirov, B., Tashpulatov, Y., Khujanov, A., Ismailov, Z., & Ulashyev, D. (2023). Germination and Seed Viability of *Helichrysum maracandicum* Popov Ex Kirp. Sterilized under in Vitro Conditions. American Journal of Plant Sciences, 14(2), 118-124.
17. Djumayeva, G. R. (2022). ARTISHOK “*CYNARA SCOLYMUS* L.” NING ONTOGENEZI. Academic research in educational sciences, (Conference), 207-210.

